

CERTIFICATE

TA'LIM FIDOYILARI

Boltaboyev Ithomjon G'anijon O'g'li

**RESPUBLIKA ILMIY-USLUBIY JURNALIDA
TASVIR SAN'ATI TA'LIMIDA IJOD**

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

Bosh muharrir: A.A. Abdurahmonov

Яндекс

@mail

Google

2023/MAY